

Segurança Aérea Avançada: Uso Estratégico de VANTs na Segurança Nacional

Noah Hassler¹, Caio Alves De Lima², Matheus Henriques Alves³, Matheus Severo Seguins⁴, Taynan Cardoso Fidelis⁵

¹Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

²Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

³Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁴Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁵Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

Resumo – Os veículos aéreos não tripulados (VANTs), comumente conhecidos como *drones*, vêm ganhando importância no cenário mundial de segurança e vigilância. O seu uso pelas Forças Armadas e pelas Forças de Segurança tem mudado a dinâmica das operações, uma vez que o desenvolvimento tecnológico oferece novas possibilidades de coleta de informações antecipadas e em tempo real para planejamento e para o auxílio de ações. Nessa perspectiva, este trabalho visa analisar e comparar a atual forma de emprego dos *drones* no Brasil com a da Ucrânia e a dos Estados Unidos; bem como sua serventia em conflitos, analisando a Guerra no Leste da Ucrânia. Além de sua atuação como ferramenta de *hard power*, vigilância, monitoramento e apoio em operações de busca e resgate. Em termos metodológicos, conduziu-se uma pesquisa minuciosa através de consultas bibliográficas, análise de documentos, revisão de revistas, estudos de artigos, exame de teses e leitura de livros sobre defesa nacional e sua relação com o uso de VANTs; com foco nas Forças Armadas. Sobre este tema, o presente artigo aborda e compara a vigente utilização dos veículos aéreos não tripulados no Brasil no contexto da defesa nacional. E, também, por meio de comparações, conclui sobre as capacidades necessárias, no que tange a essa tecnologia, para o cumprimento da missão da Força Aérea Brasileira no presente e no futuro.

Palavras-Chave – VANTs, vigilância, monitoramento, segurança, defesa nacional.

I. INTRODUÇÃO

Os desenvolvimentos tecnológicos ao longo da história estão intimamente relacionados com dilemas de segurança e defesa, tanto coletivas quanto individuais (Longo 2022). Entre os mais diversos adventos tecnológicos que surgiram em prol da guerra, os *drones* estão validando sua relevância militar desde seu primeiro uso significativo como plataforma d'armas pelas Forças Armadas Estadunidenses no Afeganistão em 2001, provendo informações decisivas e ataques de precisão a alvos valiosos inimigos (BBC 2022).

No cenário tecnológico atual, é notória a crescente tendência mundial de pesquisa, ampliação e desenvolvimento de VANTs, sobretudo no contexto militar. Devido às suas capacidades dissuasórias, à sua operação de uso remoto que diminui a exposição humana, e aos seus custos operacionais reduzidos, os *drones* trouxeram uma nova era da guerra, o que chamou a atenção das Forças Armadas ao redor do globo. Nesse contexto, as nações, de maneira geral, estão adotando e expandindo a exploração desse novo sistema de guerrear, de modo que o seu uso em grandes proporções já é observado nos mais diversos Teatros de Operações (T.O.) por países como os Estados Unidos e também em conflitos como o Russo-Ucraniano, nos quais a vigilância, o monitoramento e os

ataques realizados por *drones* se mostraram fatores decisivos no decorrer do confronto (BBC 2023).

O presente artigo tem como objeto de estudo o histórico e capacidade de emprego e desenvolvimento de VANTs em conflitos e questões domésticas das forças americanas e ucranianas, bem como da Força Aérea Brasileira (FAB). Visando verificar a seguinte questão: “a FAB possui capacidade plena de operação de *drones* para cumprir sua missão no presente e no futuro?”, parte-se da hipótese de que é necessário ampliar a quantidade de VANTs, suas capacidades, bem como expandir sua distribuição ao longo do território nacional.

Para tal, este artigo está dividido em oito seções: a seção II visa abordar a metodologia adotada para elaboração do estudo. Apresenta-se, na seção III, o cenário global em que os *drones* militares estão inseridos. A seção IV pormenoriza o processo de adoção e a atual capacidade de emprego de VANTs pela FAB, além de explorar quais ações de força aérea são realizadas por essas aeronaves e quais podem ser realizadas no futuro. Ao longo da seção V, aborda-se a evolução do emprego dos *drones* pelas forças estadunidenses, enfatizando as instituições *Air National Guard* (ANG) e *U.S. Customs and Border Protection* (CBP). Logo após, na seção VI, é explorado o uso de VANTs no conflito russo-ucraniano, visando analisar como essas plataformas estão sendo empregadas em um conflito atual. Por fim, nas seções VII e VIII, comparamos os três cenários os quais este estudo tem enfoque, analisando os resultados e discutindo acerca das similaridades e diferenças destes panoramas.

II. METODOLOGIA

O presente artigo objetiva a pesquisa descritiva e explicativa, através da análise de dados acerca das atuais capacidades relativas ao emprego de VANTs pelas Forças Armadas Brasileiras, Ucranianas, ANG e CBP Americanas. Analisando e comparando variáveis relativas às especificações dos equipamentos empregados, bem como a magnitude das frotas, dimensões territoriais nas quais atuam esses agentes e características das missões nas quais estão envolvidos. Para o levantamento de informações, foram consultados informes sobre as especificações técnicas de cada equipamento (*fact sheets*), artigos científicos, notícias e notas emitidos pelos portais oficiais dessas instituições. Ademais, foram abordados dados estatísticos e fatos descritos em relatórios de conflitos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Teatros de Operações analisados e países beligerantes.

Após levantamento de tais informações, conduziu-se uma análise comparativa sobre o emprego de *drones* pela ANG, CBP e pelas Forças Armadas Ucrânicas com o emprego atual pela FAB, considerando as peculiaridades de cada missão e contexto de cada um desses agentes, analisando suas similaridades e diferenças, visando analisar a atual capacidade da FAB de utilizar *drones* para conduzir ações de força aérea para cumprir sua Missão-Fim e se há espaço para aprimoramentos de emprego e capacidades para continuar a cumprindo no futuro.

No que diz respeito aos países escolhidos para a condução deste estudo, podemos ressaltar os Estados Unidos como expoente no emprego de *drones* no T.O. da guerra contra o terror, desta forma consolidando os VANTs como parte fundamental do combate contemporâneo. Quanto à Ucrânia, é notório como suas Forças Armadas têm utilizado de forma decisiva estas tecnologias no conflito atual, moldando o campo de batalha em volta da utilização dessas novas tecnologias.

III. OS DRONES COMO FATOR DETERMINANTE NO CENÁRIO DA DEFESA MUNDIAL

Há mais de vinte anos, teve início a utilização de ARPs (Aeronaves Remotamente Pilotadas) nos conflitos armados, o país pioneiro no uso militar dessas aeronaves foram os Estados Unidos da América, em 2001, na chamada Guerra ao Terror. O VANT Predator foi equipado com um míssil Hellfire, durante uma operação da CIA (agência de inteligência americana), em ataque a um alvo que a agência acreditava ser Osama Bin Laden. O ataque inaugurou a era dos *drones*, que trouxe um novo estilo de atuação nos conflitos, e devido à menor exposição humana, a maneira sorrateira de operar, e ao ônus reduzido do combate, essa nova tecnologia bélica atraiu a atenção dos governos de todo o mundo (BBC 2020).

Ainda que o primeiro emprego militar das ARPs tenha ocorrido em 2001, elas se mostraram fator decisivo somente na Guerra de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão, que ficou conhecida na história como Guerra dos *Drones*. A vitória avassaladora do Azerbaijão, usando aeronaves remotamente pilotadas de origens turcas e israelenses, promoveu o aumento em larga escala da compra de VANTs no mundo, diversos líderes de Estado ao redor do globo iniciaram um investimento massivo em *drones* para fins militares (Mobebadze 2021).

Como fruto desse novo cenário, a Ucrânia comprou da Turquia, em 2021, uma frota de *drones* sofisticados (Daily Sabah, 2021). A compra é um retrato da popularidade das ARPs entre países pequenos, que não tem capacidade de arcar com os gastos da guerra, os *drones* proporcionam a esses países a possibilidade de obter a soberania aérea, sem o uso de aeronaves caras. Ademais, a pequenez dessas aeronaves muitas vezes as torna invisíveis ante os sistemas de defesa antiaérea (Mobebadze 2021). Diante dessas características, a Ucrânia, que se encontra em confronto armado contra a Rússia, tem empregado seus *drones* como olhos de suas tropas, que carecem de poder aéreo, alicerçando sua frota no custo-benefício, e no volume. Atualmente o país vive seu apogeu na produção de *drones*, aumentaram em cem vezes a produção de *drones*, e em alguns casos, cento e cinquenta (UOL 2023). Outrossim, um investimento de 1 bilhão de dólares foi aplicado na pesquisa tecnológica de *drones* para operações militares (Mundo Conectado, n.d.). Além de seus *drones*

militares, o governo ucraniano investe em VANTs comerciais, que custam menos e podem ser comprados em maior quantidade. Com a eclosão do conflito Russo-Ucraniano, a empresa turca Baykar, fabricante do principal drone utilizado pelas forças ucranianas - o Bayraktar TB2 -, aumentou sua receita em 94% comparando o ano de 2022 com o ano de 2021 (Stockholm International Peace Research Institute 2023). Além de representarem pequenas perdas no campo de batalha, uma vez que não oferecem risco de vida ao operador (Fornasier, Knebel, and Silva 2020, 77).

Do outro lado do conflito, a Rússia também goza dessa tecnologia remota, operando VANTs de tamanho reduzido e mais básicos, como ferramenta principal no ataque guiado, localizando alvos e guiando a artilharia (G1 2022). Noutra conjuntura, o emprego das ARPs para missões de policiamento, vigilância e monitoramento, por instituições como a ANG também é destaque. Algumas unidades da Guarda Nacional dos Estados Unidos utilizam VANTs de médio porte para o patrulhamento das fronteiras de seus estados, em missões de monitoramento e vigilância multipropósito. Através da coleta de dados em tempo real, a varredura do terreno realizada por seus sistemas é capaz de mapear inimigos e outros elementos do terreno, atuando como dispositivo de coleta de dados e auxílio à inteligência (AV8 Prep, n.d.).

IV. VANTS DA FAB

O interesse militar das ARPs no Brasil teve início ainda na década de 1980 com a iniciativa da FAB de desenvolver, através do Centro de Tecnologia da Aeronáutica em São José dos Campos/SP, o projeto Acauã (Katsano 2016). Desde então, alguns projetos de iniciativa civil para desenvolvimento de um *drone* militar foram realizados no Brasil, como o projeto Falcão, que foi desativado por motivos corporativos. Todavia, o estabelecimento definitivo do uso dos *drones* pelas Forças Armadas Brasileiras aconteceu em 29 de Abril de 2011 com a criação do 1/12º Grupo de Aviação, denominado Esquadrão Hórus, atualmente sediado na cidade de Santa Maria/RS, pela Portaria Reservada Nº 365/GC3, de 8 de abril de 2011. A missão deste esquadrão da FAB é executar as ações de Controle Aéreo Avançado, Posto de Comunicações no Ar, Busca e Salvamento em Combate (C-SAR) e de Reconhecimento Aéreo (FAB, n.d.). Adquiriu, já no ano de 2011, os *drones* Hermes 450 da empresa israelense *Elbit Systems*, possuindo atualmente 4 unidades desta aeronave, participando de missões de vigilância das fronteiras com a Colômbia e Paraguai em conjunto com a Polícia Federal na Operação Ágata.

Visando ampliar suas capacidades operacionais, em 2014, a FAB adquiriu o Hermes 900, também da *Elbit Systems*, que aprimorou as capacidades operacionais da FAB no que tange ao reconhecimento eletrônico. Em 2021, a FAB assinou um contrato com a AEL Sistemas, subsidiária da *Elbit Systems*, para aquisição de mais duas unidades do RQ-900.

Além das ARPs do 1/12º GAV, o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas foi incorporado ao 1/7º GAV Esquadrão Orungan, sediado na cidade do Rio de Janeiro/RJ com o Heron I fabricados pela *Israel Aerospace Industries* – IAI, denominadas na FAB de RQ-1150, em operação conjunta com a Polícia Federal.

O VANT RQ-450 possui o teto de serviço de 15 mil pés, um alcance de 250 quilômetros com peso máximo de

decolagem de 482 quilogramas e uma autonomia de aproximadamente 15 horas de voo (Elbit Systems, n.d.). Já o RQ-900 possui um teto de 30 mil pés, autonomia superior a 30 horas de voo, peso máximo de decolagem de 1.180 quilogramas e pode ser controlado por satélites (Elbit Systems 2014), fato que o permite ter um alcance muito superior aos 250 quilômetros do RQ-450. Além disso, é equipado com o sensor eletro-ótico e térmico *DCoMPASS*, com câmera colorida de alta definição, sensor de visão infravermelha e iluminador e designador de alvos a laser, além do *SkyEye*, um conjunto de uma dezena de câmeras de alta definição dotadas de um software que realiza o processamento das imagens obtidas, permitindo a vigilância de diversos alvos dentro da área monitorada (FAB 2014). Até o momento de aquisição, o *SkyEye* estava disponível somente para as Forças de Defesa de Israel e para a FAB. O Heron I, da *IAI*, possui autonomia de 45 horas, teto de 35 mil pés e peso máximo de decolagem de 1.250 quilogramas, seu alcance é de 1000 quilômetros e pode ser operado por satélite (IAI 2023).

A. VANTs no cumprimento da missão da FAB

Manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria (FAB 2020) implica em diversas ações práticas das mais distintas naturezas, cumpridas através do uso de aeronaves ou não. A Força Aérea Brasileira, como instituição de defesa de uma potência militar regional, já emprega os VANTs. Já vem utilizando *drones* em algumas operações reais, sendo seu primeiro emprego na Operação Ágata I no ano de 2013, a qual visava intensificar o combate ao tráfico de drogas, contrabando de armas e munições, extração mineral e madeira ilegal e demais crimes cometidos na área fronteira, nessa ocasião um *drone* RQ-450 identificaram uma pista clandestina na divisa com a Colômbia, que foi destruída por aeronaves A-29 Super Tucano, obtendo, inclusive, informações de que não haviam pessoas no local, contribuindo para a segurança da ação (FAB 2011). Outrossim, o Hermes 450 e o recém adquirido Hermes 900 foram empregados de forma conjunta com o Exército, a Marinha e forças auxiliares em eventos como Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos de 2016 para a vigilância efetiva e coleta de informações em tempo real, que eram compartilhadas com todos setores operacionais, garantindo o monitoramento avançado. A operação através de ARPs, que foi uma das pioneiras desse setor, demonstrou-se eficiente; contudo, o espaço aéreo que foi palco dos grandes eventos era muito reduzido, se comparado à extensão territorial brasileira (G1 2013). Nesse sentido, é importante ressaltar que o Brasil possui um território de aproximadamente 8.510.000 quilômetros quadrados, tem limites com nove países, com uma extensão de fronteiras de 16.885,7 quilômetros de extensão, e um espaço aéreo sob sua responsabilidade de 22 milhões de quilômetros quadrados.

Em 2014, por ocasião da Operação Sabre, pela primeira vez, um *drone* foi utilizado em complemento com demais aeronaves de reconhecimento e ataque, integrando sistemas tripulados e não-tripulados (DEFESANET 2014). Apesar do amplo leque de tarefas de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR) que os modelos de ARPs operadas pela FAB proporcionam, o Brasil ainda não dispõe de um VANT capaz de realizar o emprego armado. Além disso, na região amazônica, a crescente de atividades ilegais como o garimpo, extração madeira predatória, contrabando e tráfico

de drogas vem exigindo maior atuação do Ministério da Defesa, através do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). A Amazônia Brasileira abrange nove estados brasileiros, possui uma área de 4,1 milhões de quilômetros quadrados (IBGE, n.d.) e é uma região de interesse econômico, político e militar do Brasil. O uso de VANTs na vigilância amazônica pode ser um valioso recurso para o Ministério da Defesa, tendo em vista a grande capacidade de monitoramento de seus sensores, além do reduzido custo operacional, o que, de acordo com pode proporcionar uma maior quantidade de voos e maior frequência desse tipo de missão (Silva 2016).

V. O HISTÓRICO DOS EUA

Os Estados Unidos da América atuaram como precursores na criação e desenvolvimento dos VANTs. Os *UAVs* (*unmanned aerial vehicle*, denominação em inglês para os VANTs) começaram a ser explorados antes mesmo da Primeira Guerra Mundial; em 1916 já havia um programa de testes de mísseis, os chamados testes *Sperry Aerial Torpedo*, programa este interrompido após o final da Guerra (*Cradle of Aviation Museum* 2006). Ainda no ano de 1918, a empresa *Dayton-Wright Airplane Company* cria, também, um projeto, o *Kettering Bug*, que viria a ser utilizado com sucesso durante a Segunda Grande Guerra (Costa 2019, 12). Durante esta, aeronaves B-17 e B-24 modificadas foram empregadas como torpedos aéreos e em 1938, por sua vez, os EUA introduziram os N2C-2, que eram sistemas de aeronaves não tripuladas controlados remotamente a partir de outra aeronave (Da Costa 2020). Melhorias em velocidade, autonomia e outras funções foram cruciais para a utilização e emprego dos VANTs em guerras subsequentes disputadas pelos norte-americanos, porém o ponto de inflexão foi durante o atentado ao *World Trade Center*, em 11 de setembro de 2001. Os ataques sistematizados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda instigaram o máximo investimento e exploração dos *drones* pelos EUA, que hoje atingem uma velocidade de 310 nós e possuem um raio de ação de 8.700 MN (Da Costa 2020). A tabela a seguir trata dos gastos militares dos EUA compreendendo os períodos de 1953 a 2013 (em US\$ bilhões). Nota-se o crescente investimento a partir do ano de 2001.

Fig. 1. Gastos militares dos EUA 1953-2013 (em US\$ bilhões) (Peron 2016, Gráfico 4)

A. O atual contexto estadunidense e a utilização dos VANTs pela Guarda Nacional Aérea

Os Estados Unidos da América já atuam em diversas áreas com seus *drones*, seja dentro ou fora de seu território, como na segurança, monitoramento, mapeamento e geolocalização, transporte, bombeiros e até mesmo como salva-vidas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (*Department of Defense* ou DoD) hoje opera mais de 11.000 *drones*. Sejam em apoio a eventos de treinamento nacionais ou missões de contingência no exterior, essas aeronaves variam em tamanho, desde o pequeno RQ-11B Raven, até o maior RQ/MQ-4 Global Hawk/Triton, que pesa mais de 14 toneladas (U.S. Department of Defense 2023) (UOL 2022).

A defesa aérea de todo território estadunidense está sob responsabilidade da *US Air National Guard* (ANG), uma força de reserva da USAF, além de prover, pela lei estadual, proteção à vida, propriedade e preservar a ordem, a paz e a segurança pública por meio de missões como socorro a emergências de desastres naturais, busca e salvamento, suporte a autoridades de defesa civil, manutenção de serviços vitais públicos e combate ao tráfico de drogas, além disso, a ANG realiza aproximadamente metade do suporte de Transporte Aéreo Logístico, comunicação em combate, evacuações aeromédicas e reabastecimento em voo (REVO) da USAF (USAF, n.d.). Possui em seu inventário cerca de 48 dessas aeronaves; a figura abaixo mostra o número de VANTs da ANG em intervalos aproximadamente semestrais, de janeiro de 2009 a outubro de 2014, ressalta-se que as capacidades da Guarda Nacional permaneceram estáveis desde então.

Fig. 2. Inventário de VANTs da ANG, Janeiro 2009 - Outubro 2014. (Guerra and McNerney 2015, Fig 2.1)

Dessas aeronaves, 34 são do modelo MQ-1 *Predators* e as outras 14 restantes, MQ-9 *Reapers*. Os MQ-1, com cerca de 2,1 metros de altura, 8,22 de comprimento e 16,8 de envergadura, possuem uma autonomia de mais de 24 horas, teto operacional de 25.000 pés, velocidade máxima de 120 nós e carga útil de 204 quilogramas (USAF 2010). Os MQ-9 *Reapers*, por sua vez, possuem 3,8 metros de altura, 11 metros de comprimento e 20,1 metros de envergadura; autonomia, também, superior às 24 horas, teto operacional de 50.000 pés, velocidade máxima de 240 nós e carga útil de 1.700 quilogramas (USAF 2010). A hora de voo de um MQ-1 custa para a USAF um total de US\$618 e a de um MQ-9, US\$1.142, significativamente inferior quando comparado ao F-16, sendo esta aproximadamente de US\$27.000 (Guerra and McNerney 2015).

Ambos os modelos são equipados com câmeras e radares eletro-ópticos/infravermelhos que são capazes de capturar vídeos em movimento completo, bem como imagens estáticas de objetos, de altitudes de voo durante o dia e a noite. A diferença está na maior qualidade atribuída aos equipamentos

dos MQ-9, bem como, estes são munidos de radares multimodo Lynx - sistema de alta performance que oferece imagens de alta resolução e qualidade fotográfica mesmo através de nuvens, chuva, poeira, fumaça e neblina. Criado para enfrentar os desafios a bordo dos sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, o radar Lynx consome um mínimo de espaço, peso e energia, ao mesmo tempo que proporciona precisão na mira ar-superfície e excelentes capacidades de busca em áreas amplas para missões terrestres e marítimas (General Atomics Aeronautical, n.d.).

B. O emprego dos VANTs, pela Guarda Nacional Aérea, em missões domésticas

A Guarda Nacional Aérea utiliza seus *drones* em 5 tipos principais de missões: contra imigração na fronteira, detecção de mudanças na fronteira, combate a drogas marítimas, reconhecimento de incidentes e vigilância de alvos fixos (Guerra e McNerney 2015, 22). As duas primeiras contam com radares sofisticados capazes de identificar alvos pequenos, em baixas velocidades e/ou distúrbios na terra (ou outras superfícies nas imediações da fronteira) e compará-los com observações de patrulhas anteriores na mesma área. Nas missões contra o tráfico marítimo de drogas, as ARPs voam sobre águas oceânicas abertas em busca de pequenos barcos motorizados, embarcações de pesca maiores ou embarcações semi-submersíveis transportando drogas; foi desenvolvida uma variante do MQ-9 para missões contra o tráfico de drogas marítimo. As principais diferenças entre esta variante, chamada *Guardian*, e o MQ-9 base usado pela ANG estão nos sensores da aeronave. O *Guardian* carrega um radar de busca marítima *Raytheon SeaVue*, que é projetado para detectar pequenos alvos em áreas caracterizadas por mares agitados e grande número de embarcações.

Nas missões de reconhecimento de incidentes, as ARPs sobrevoam uma área afetada e transmitem imagens de ameaças ou danos a serem utilizadas pelos socorristas. Em respostas a enchentes, por exemplo, as ARPs fornecem imagens das águas da enchente perto de barragens ameaçadas, pontes e diques, e mostram mudanças na localização da inundação. Durante incêndios florestais, as ARPs fornecem imagens mostrando as localizações das linhas de fogo. A quinta missão realizada por ARPs é a vigilância de alvos fixos, que envolve a obtenção de imagens de edifícios individuais ou outros alvos discretos, como veículos. As APRs militares às vezes são usadas da mesma maneira no exterior, vigiando, por exemplo, casas suspeitas de terroristas (Guerra and McNerney 2015 22-25).

C. Uso de ARPs pela U.S. Customs and Border Protection

A *U.S. Customs and Border Protection* (CBP) protege 6.000 milhas de fronteira terrestre e 95.000 de milhas de litoral ao longo do território estadunidense, combatendo crimes como tráfico de drogas, contrabando, terrorismo além de outras ameaças ao país por meio de operações aéreas, terrestres e marítimas (U.S. Customs and Border Protection 2023). No ano de 2005, a CBP começou a empregar VANTs nas suas operações aéreas, com o drone MQ-9 *Reaper*, que proporcionou a instituição aumentar sua consciência de domínio e sua capacidade de continuamente detectar, dissuadir e interceptar travessias de fronteiras ilícitas; realizar atividades investigativas; coletar informações de inteligência; e realizar patrulhas de reconhecimento. As ARPs utilizadas pela CBP

promovem auxílio às tropas de patrulha fronteira ao fornecer informações de vigilância e reconhecimento.

Os VANTs proporcionam maior consciência situacional para os patrulheiros, unidades navais da CBP e agências da lei americanas e internacionais, possibilitando detecção, classificação, investigação e rastreamento de atividades ilegais. Nos últimos 19 anos, a CBP vem sendo referência na integração completa de sistemas remotamente pilotados no sistema de defesa aérea americano, obtendo a marca de 104.755 detecções de travessias e atividades ilegais no ano fiscal de 2022, operando o *Predator B* para missões de longa duração e altas altitudes e sua versão adaptada para missões marítimas, o MQ-9 *Guardian* (U.S. Customs and Border Protection 2023).

VI. USO DE DRONES NO CONFLITO RUSSO-UCRANIANO

O combate contemporâneo é caracterizado pelo emprego de tropas terrestres para atacar, defender e ocupar o terreno, no entanto são sistemas de inteligência, vigilância e comunicação que fornecem aos comandantes as informações necessárias para tomarem suas decisões (Pey 2022). Fato este que é evidenciado pelo desenrolar da Guerra no Leste da Ucrânia, em que os VANTs desempenham, diariamente, tarefas de suma importância, como apoio a artilharia, reconhecimento, destruição de blindados, etc. Devido à escassez de recursos da Ucrânia em comparação com a Rússia, é de extrema importância que a economia de meios seja a maior possível, desta maneira os *drones* se mostraram uma ferramenta vital em prol de atingir este objetivo.

A Ucrânia tem a sua disposição uma vertente das Forças Armadas dedicada a *drones*, possuindo uma frota que varia do modelo turco Bayraktar TB2 até os mais simples e comerciais como o DJI Mavic (BBC 2022). Todos eles com o objetivo de auxiliar na defesa do seu território de 603.628 quilômetros quadrados. O modelo Bayraktar TB2 operado pelas tropas ucranianas se destacou bastante durante o início do conflito, executando missões de ataque e reconhecimento. No entanto, este modelo se tornou um alvo fácil para a defesa aérea russa, devido seu tamanho e velocidade (BBC 2022), desta forma toda vez que um Bayraktar é abatido, a Ucrânia perde cerca de US\$5 milhões.

Com o aumento do controle russo em relação ao espaço aéreo, o número de VANTs destruídos aumentava no decorrer do conflito e a Ucrânia percebeu a necessidade de se adaptar ao novo cenário que se encontrava. Visando mitigar maiores prejuízos, os militares ucranianos passaram a utilizar *drones* comerciais, como por exemplo, o modelo DJI Mavic 3, que apesar de possuir alcance de 30 quilômetros e autonomia de 46 minutos, gera um prejuízo muito menor para a Ucrânia quando abatido, além de ser extremamente útil no direcionamento de artilharia e tarefas de reconhecimento, que são de suma importância na tomada de decisão no campo de batalha.

A região onde as forças terrestres e os bombardeiros operam, conhecida como litoral aéreo (Bremer e Grieco 2021), oferece espaço operacional para munições de baixo custo e alternativas de transporte de granadas comerciais aos drones militares. É essencial destacar que os pequenos drones têm demonstrado ser particularmente cruciais em funções menos espetaculares. Eles desempenham um papel vital ao fornecer vigilância aérea e capacitar soldados individuais na identificação de unidades inimigas e na navegação durante ataques de artilharia. Isso não apenas aumenta a eficiência e

precisão das forças terrestres, mas também mantém as tropas fora de perigo.

É possível destacar também a utilização de *drones* “kamikaze” do modelo Switchblade, que são de operação barata e prática se tornando uma arma efetiva para atacar tropas desprevenidas ou até mesmo um blindado no terreno. O emprego de *drones* no cenário de operações está moldando a guerra de forma definitiva, os modelos menores, fáceis de operar e mais baratos estão diminuindo muito o tempo entre a identificação de um alvo e sua destruição (Thompson 2024).

Tendo isto em vista, a Ucrânia se viu na necessidade de criar uma vertente das suas Forças Armadas focada em VANTs, seu objetivo é administrar de forma mais coesa as atividades envolvendo sua frota de *drones*, que se expandiu substancialmente durante o conflito com a Rússia. Os militares ucranianos esperam que esta nova força seja responsável por desenvolver novos equipamentos e aprimorar os atuais, vale ressaltar também que a criação desta vertente aumentará a qualidade do treinamento de seus militares quanto a utilização destes novos equipamentos, principalmente, a partir do desenvolvimento de novas doutrinas de emprego, que antes não eram aplicadas para a utilização de VANTs (Bieliesskov 2024). O conflito no leste da Ucrânia evidencia de forma clara que o campo de batalha contemporâneo gira em torno da utilização de *drones*, e que a vantagem será do lado que conseguir operar e desenvolver melhor estes novos equipamentos.

VII. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nos dados, documentos e notícias apresentados neste trabalho, é possível observar que o Brasil ainda protela o emprego dos drones como ferramenta de força aérea, quando comparado a outros países. Comparando, em um primeiro momento, apenas a quantidade de ARPs operados militarmente pelos Estados Unidos (aproximadamente 11 mil ARPs) da América e pelo Brasil (5 ARPs), é possível perceber uma disparidade, de 2200 vezes menos *drones* operados pelo Brasil. Em consonância a isso, há também uma assimetria de investimentos entre os países. Os EUA, no ano de 2022, mantiveram em todos os anos um investimento de mais de 3% de seu PIB em defesa (Cernadas et al. 2023). Já o Brasil, ao longo do século XXI, investiu entre 1.4% a 1.8%, quase metade das proporções americanas (CNN 2023).

Observa-se, dessa forma, o reflexo do investimento e da capacidade quantitativas entre os países, que evidencia a deficiência da frota brasileira, quando comparada à de um país de dimensões geográficas similares. Além disso, no que tange a extensão territorial, o Brasil tem uma área de 8.515.767,049 quilômetros quadrados, o que resultaria em uma área de aproximadamente 1.702.000 quilômetros quadrados por VANTs do Brasil. Em contrapartida, os EUA possuem uma extensão territorial de 9.834.000 quilômetros quadrados, resultando em uma área de aproximadamente 98 quilômetros quadrados por VANT.

Ademais, em uma situação hipotética de conflito, em um cenário similar ao do Russo-Ucraniano, e na qual o teatro de operações se estende através da região de fronteiras, o Brasil iria dispor de uma extensão territorial de 16.885,7 quilômetros de região de conflito. Ainda nessa situação hipotética, e sabendo que o número comum de drones a cada 10 quilômetros de campo de batalha é de 25 a 50 (RUSI, n.d.), o Brasil não teria material para defender suas fronteiras de forma

efetiva, tampouco cumprir o requisito de número de drones por quilômetros de área de conflito, isso evidencia um desequilíbrio entre a dimensão do país e sua capacidade combativa, no que tange às ARPs.

Todavia, em uma análise qualitativa sobre a capacidade das aeronaves remotas, e sua modernidade tecnológica, o Brasil apresenta um nível adequado, quando comparado a outros países, por exemplo, o modelo Bayraktar TB2 empregado pelas forças ucranianas possui capacidades semelhantes ao RQ-900 utilizado pela FAB, além de possuírem propósitos bem parecidos. Em comparação com o drone estadunidense MQ-9 Reaper, o VANT operado pelo Brasil possui algumas desvantagens, como menor teto máximo de voo e capacidade de carga reduzida, porém ambos cumprem missões de inteligência e reconhecimento, o que resultaria nos dois modelos exercendo uma função semelhante em um TO. Dado o espaço aéreo brasileiro, bem como suas múltiplas áreas de fronteiras e territórios sensíveis como a Amazônia, o Brasil se encontra atrás da Ucrânia e dos EUA no que tange ao emprego de VANTs para o cumprimento da missão. Isso se deve a diversos fatores, como a reduzida frota brasileira que conta com apenas 5 ARPs, a dificuldade de operação dessas máquinas para missões de navegação e a utilização escassa dessa tecnologia para operações reais.

Esta pesquisa revela também que o Brasil diverge da tendência mundial no uso de VANTs, que consiste na utilização de hordas de drones baratos, com uso massivo e ostensivo da tecnologia, enquanto a FAB utiliza as mais caras, de maneira menos usual. Há espaço para a ampliação do uso da ferramenta, levando-se em conta as necessidades brasileiras e a capacidade dos VANTs que estão em posse da aeronáutica, entretanto, com um território continental, há a necessidade da ampliação de quantidade e diversidade dos drones. O pioneirismo americano é decisivo na hegemonia da nação no uso das novas ferramentas de controle aéreo, entretanto a Ucrânia é um bom exemplo do investimento rápido e massivo nessas tecnologias, que trouxeram grandes resultados para o país, sobretudo no que tange a soberania aérea.

VIII. CONCLUSÃO

Desse modo, após análise dos dados e releitura de relatórios, é notória a necessidade de amplificar o uso dos *drones* no âmbito da FAB, uma vez que esses equipamentos militares estão se mostrando *game changers* nos diversos conflitos ao redor do globo terrestre.

Ao analisar as características geográficas do Brasil, percebe-se a falta de proporcionalidade da quantidade de drones com sua extensão territorial, sendo sujeitos a navegações de grandes distâncias e com isso, também às suas intempéries, afetando a capacidade de pronto emprego da Força, visto que uma das principais áreas de atuação das Forças Armadas é a Amazônia Brasileira e o principal operador de ARPs da FAB se localiza a mais de 2500 quilômetros de distância em linha reta, em Santa Maria/RS. Além disso, tendo em vista a grande capacidade de seus sensores e radares, autonomia e alcance, os VANTs podem contribuir imensamente na vigilância dos 3.539.919 quilômetros quadrados da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, atualmente exercida pela aviação de patrulha da FAB, poupando os tripulantes a extensas jornadas de voo sob o mar.

A coesão do uso de aeronaves tripuladas e tropas em solo com o uso de aeronaves remotamente pilotadas gera um ganho operacional significativo como na destruição da pista clandestina por uma aeronave de ataque A-29 Super Tucano em conjunto com um drone RQ-450 da FAB, uma vez que seus sensores modernos conseguiram identificar e até mesmo garantir que nenhuma pessoa estivesse no local no momento da destruição.

O emprego de drones também é de grande relevância nas operações de contraterrorismo ao redor do mundo, sendo amplamente usado pelos Estados Unidos dentro e fora de seu território nacional após o atentado de 11 de setembro de 2001, e a capacidade de prontamente eliminar um alvo é de grande valia nesse contexto, como observado nas missões de neutralização seletiva de lideranças e alvos importantes de organizações terroristas. Entretanto, a FAB não possui atualmente *drones* com a capacidade de realizar emprego armado, o que limita o horizonte de ações que podem ser utilizadas com o drone, bem como a quantidade dos que possui, ainda, é baixa. Os VANTs demonstram ser uma tendência tecnológica no futuro das operações aéreas e na disputa pelo poder aéreo nos diversos conflitos pelo mundo. Forças aéreas de países que estão ou já estiveram em combate utilizaram das ARPs em diversas missões e contextos para diversas finalidades, mostrando a versatilidade desse vetor. Sendo assim, a FAB poderia ampliar as suas capacidades de operar *drones* para garantir que suas ações de Força Aérea possam ser cumpridas ou otimizadas por esses modernos vetores que possuem diversas vantagens operacionais, adquirindo mais unidades desses equipamentos, equipando mais unidades aéreas com VANTs e adotando a capacidade de realizar ataques e utilizá-los como plataforma d'armas, culminando na eficácia e eficiência no cumprimento de sua missão-fim.

Como contribuição para trabalhos futuros e continuidade da exploração desse tema, sugere-se abordar de forma mais aprofundada os seguintes assuntos: o emprego de drones de longo alcance nas ações de inteligência, vigilância e reconhecimento, e o desenvolvimento de doutrinas de emprego de drones pequenos e baratos para tropas de infantaria da aeronáutica.

IX. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Noah Hassler: Concepção e desenho da pesquisa; revisão intelectual do manuscrito e aprovação final da versão submetida ao congresso.

Caio Alves De Lima: Aquisição de dados; análise e interpretação de dados e elaboração do manuscrito.

Matheus Henriques Alves: Aquisição de dados; análise e interpretação de dados e elaboração do manuscrito.

Matheus Severo Seguins: Aquisição de dados; revisão de literatura; revisão intelectual e elaboração do manuscrito.

Taynan Cardoso Fidelis: Aprovação final da versão submetida ao congresso; revisão intelectual do manuscrito e revisão de literatura.

Referências

AV8 Prep. n.d. *Training and Deployment of Air National Guard Drone Pilots.*
<https://www.av8prep.com/aviation-library/part-107->

drone/training-and-deployment-of-air-national-guard-drone-pilots.

- BAYKAR Technology. n.d. *Bayraktar TB2*. <https://baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2>
- BBC. 2020. De balões bombardeiros no século 19 às máquinas mortais usadas hoje pelos EUA: a história dos drones na guerra. <https://www.bbc.com/portuguese/geral-51111636>.
- BBC. 2022. Como drones armados estão criando 'nova era da guerra.' <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60272353>.
- BBC. 2022. O papel crucial dos drones na guerra da Ucrânia. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62291582>.
- BBC. 2023. Ataques de drones na Rússia: como eles se tornaram fundamentais para a Ucrânia. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c97ql8jj2120>.
- Bielieskov, M. 2024. *Outgunned Ukraine bets on drones as Russian invasion enters third year*. Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/otgunned-ukraine-bets-on-drones-as-russian-invasion-enters-third-year/>
- Costa, Rafaela D. 2019. Análise da Atuação dos Drones na Segurança de um País. <https://core.ac.uk/download/pdf/303771254.pdf>.
- Da Costa, Jonatan F. 2020. A Evolução das Aeronaves Remotamente Pilotadas. Revista Passadiço. https://www.marinha.mil.br/caaml/sites/www.marinha.mil.br.caaml/files/flipping_book/revistapassadio2020/index.html#p=60.
- Daily Sabah. Turkey cannot be blamed for Ukrainian UAVs. n.d. <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-cannot-be-blamed-for-ukrainian-uavs-cavusoglu-says>.
- Defesanet. 2014. Hermes 450 é empregado pela primeira vez em combate aéreo simulado. <https://www.defesanet.com.br/terrestre/hermes-450-e-empregado-pela-primeira-vez-em-combate-aereo-simulado/>
- Elbit Systems. 2014. Hermes 900. <https://elbitsystems.com/product/hermes-900/>.
- Elbit Systems. n.d. Hermes 450. <https://elbitsystems.com/product/hermes-450/>.
- EuroNews. 2023. Drones têm papel cada vez mais relevante na guerra na Ucrânia. <https://pt.euronews.com/2023/08/31/drones-tem-papel-cada-vez-mais-relevante-na-guerra-na-ucrania>
- FAB. 2011. Aeronave remotamente pilotada localiza pista clandestina na fronteira. <https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/8101/>.
- FAB. 2014. Hermes 900 reforça capacidade operacional da FAB no reconhecimento eletrônico. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/18093/>
- FAB. 2018. FAB realiza treinamento de operação e manutenção de alvo aéreo remotamente pilotado. Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/32443/>
- FAB. 2020. DCA 1-1, Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira. Volume I.
- FAB. n.d. 24 de junho - Dia da Aviação de Reconhecimento. <https://www.fab.mil.br/reconhecimento/>.
- G1. 2013. Segurança da Copa 2014 terá 'drones' da FAB e PF; Exército estuda compra. <https://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/seguranc-a-da-copa-2014-tera-drones-da-fab-e-pf-exercito-estuda-compra.html>.
- G1. 2022. Guerra na Ucrânia: o papel crucial dos drones no conflito. <https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2022/07/25/guerra-na-ucrania-o-papel-crucial-dos-drones-no-conflito.ghtml>.
- Genera Atomics Aeronautical. n.d. Lynx Multi-Mode Radar. General Atomics Aeronautical. <https://www.gasi.com/radars/lynx-multi-mode-radar>.
- Guerra, Stephen J. and Michael J. McNerney. 2015 *Air National Guard Remotely Piloted Aircraft and Domestic Missions: Opportunities and Challenges*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1016.html.
- IAI. 2023. Heron : MALE UAS | Military Surveillance Drone | Multi-Role MALE UAS. IAI. <https://www.iai.co.il/p/heron>.
- IBGE. n.d. Amazônia Legal. IBGE. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/geologia/15819-amazonia-legal.html>.
- Stockholm International Peace Research Institute. 2023. The SIPRI Top 100 Arms-producing and Military Services Companies, 2022. <https://doi.org/10.55163/UJNP6171>
- Market.us. n.d. https://market.us/report/drone-market/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block.
- Mobeadadze, Valeri. 2021. The Importance Of Drones In Modern Warfare And Armed Conflicts.
- Mundo Conectado n.d. <https://www.mundoconectado.com.br/drones/ucrania>

-investe-us-1-bilhao-em-tecnologia-de-drones-para-guerra-diz-primeiro-ministro/

- Peron, Alcides Eduardo dos Reis. 2016. American Way of War: O Reordenamento Sociotécnico dos Conflitos Contemporâneos e o Uso de Drones." Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1628376>.
- Pey, Jeferson N. 2023. Estudo sobre emprego de drones em operações de inteligência de segurança pública. http://icts.unb.br/jspui/bitstream/10482/46219/1/2022_JefersonNascimentoAquilarPey.pdf
- Silva, Eristelma. 2016. SBPC/Labjor. Com Ciência - SBPC/Labjor. <https://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=124&id=1510&tipo=1>.
- Tavsan, Sinan. 2023. Turkey's Baykar signs largest drone deal with Saudi Arabia. Nikkei Asia. <https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/Turkey-s-Baykar-signs-largest-drone-deal-with-Saudi-Arabia>.
- USAF. 2010. MQ-1B Predator. <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104469/mq-1b-predator/>.
- USAF. 2010. MQ-9 Reaper. <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/>.
- USAF. n.d. Air National Guard Fact Sheet Display. <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104546/air-national-guard/>.
- U.S. Customs and Border Protection. 2023. Air and Marine Operations Unmanned Aircraft System. <https://www.cbp.gov/about/history/cbp-20-20-establishment/air-and-marine-operations-unmanned-aircraft-system>.